

REVISIÓN DE LITERATURA:

SALUD BUCAL: ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTOS EN PACIENTES CON MALOCCLUSIÓN CLASE III

ORAL HEALTH: TREATMENT ALTERNATIVES IN PATIENTS WITH CLASS III MALOCCLUSION

Dr. William Ubilla Mazzini¹ Carla Carrera Castro² Joseline Mena Cordovez² Erika Tovar Gavilanes²

¹ Especialista en Ortodoncia. Docente y Coordinador Especialidad en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

² Estudiante Carrera de Odontología. Universidad de Guayaquil.

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 01-02-2020

Aceptado: 09/03/2020

RESUMEN

El propósito de esta revisión de la bibliografía es mencionar y dar a conocer las alternativas de tratamiento en pacientes con una maloclusión clase III, por lo que se realizó una revisión de reportes de casos científicos que tengan como problema esta maloclusión y sus tratamientos para clasificarlos uno por uno y determinar las diferentes etiologías, diagnóstico, terapia, y pronóstico. Así concluyendo que se debe realizar un excelente y correcto diagnóstico para poder enfocar un plan de tratamiento adecuado para cada caso originarios, es decir de acuerdo a lo que desencadena el problema ver si es viable utilizar solo ortodoncia si el origen es solo dental, la combinación de ortodoncia y aparatología ortopédica si el problema es de origen esquelético, la combinación de ortodoncia y ortognática o una vía camuflaje si la maloclusión ya ha finalizado con el crecimiento del paciente, o tratamientos no quirúrgicos si existe algún otra etiología de la maloclusión.

Palabras clave: camuflaje, maloclusión, clase III, ortodoncia, ortognática.

ABSTRACT

The purpose of this literature review is to mention and publicize treatment alternatives in patients with a class III malocclusion, so a review of scientific case reports that have as a problem this malocclusion and its treatments to classify them one by one and determine the different aetiologies, diagnosis, therapy, and prognosis. So concluding that an excellent and correct diagnosis must be made in order to focus an appropriate treatment plan for each originating case, that is to say according to what triggers the problem to see if it is feasible to use only orthodontics if the origin is only dental, the combination of orthodontics and orthopedic apparatus if the problem is of skeletal origin, the combination of orthodontics and orthognathia or a camouflage link if the malocclusion has already ended with the patient's growth, or non-surgical treatments if there is some other etiology of malocclusion.

Keywords: camouflage, malocclusion, class III, orthodontics, orthognathics.

INTRODUCCION

Las maloclusiones ocupan alrededor del tercer lugar de prevalencia de patologías dentro de la salud bucodental, después de la caries dental y de la enfermedad periodontal, pues aproximadamente el 4% de la población tiene una deformidad dentofacial con altos niveles de incidencia y prevalencia de maloclusiones. (1)

Las personas con maloclusión clase III suelen tener combinaciones tanto esqueléticas como dentoalveolares y en cualquiera de los planos imaginarios de espacio como es el transversal, sagital y vertical, por lo que se puede considerar que tiene una etiología multifactorial, es decir, diversos orígenes desencadenantes como las causas congénitas o adquiridas a través de síndromes; causas funcionales como las enfermedades recurrentes, tal como la amigdalitis; causas locales como las conocidas interferencias oclusales que

ocasionan una maloclusión de acuerdo al tipo de contacto que hayan tenido, pérdida de dientes, traumatismos, o incluso hasta hipoplasia maxilar y por último los supernumerarios mandibulares que provocan el aumento significativo del arco mandibular. (1)

Pero a pesar de tantos factores etiológicos se puede entender que lo que ocasionan estas alteraciones sea una combinación de todos estos factores y a su vez influyen en el mal crecimiento y desarrollo por lo que nunca se determina quién es el protagonista de ocasionar la maloclusión. (2)

La estética es la principal motivación de los pacientes para acercarse al consultorio y buscar una posible solución al problema que los aqueja, debido a que la percepción de la cara esta en desarmonía y para personas que se evalúan a sí mismos no está del todo lindo. Y es que esto es algo importante no solo para la psicología emocional de la persona que sufre de la alteración, sino porque la belleza y la armonía desempeñan una función decisiva en las relaciones del hombre. (3)

Las maloclusiones son variaciones significativas entre la fluctuación normal del crecimiento y morfología, por eso resulta claro que algunos de los objetivos del tratamiento tienen que ser estéticos, funcionales, oclusales y psicológicos propiamente dicho. Pues este último influye en gran parte para lograr una correcta rehabilitación.

Por esto cada tratamiento es capaz de producir varios cambios con el fin de demostrar la capacidad para

producirlos todos y de forma continua. Por lo tanto las maloclusiones clase III presentan un significativo reto para el manejo clínico, mientras dichos casos son diagnosticados para establecer una lista de los problemas presentes, solo así se consigue un éxito de buen pronóstico. (4)

Por lo tanto y acotando lo que se dijo con anterioridad es de vital importancia el llegar a un diagnóstico precisamente cuidando de los componentes de cualquier tipo y utilizando el tratamiento más viable, que ya dentro de esta revisión se va a hablar sobre eso. (5)

REVISIÓN DE LITERATURA

Dentro de las vías de tratamiento para las maloclusiones clase III existe una variedad, pero luego de revisar 16 artículos sobre tratamientos se mencionaran los más prometedores, que tuvieron buenos resultados y a la misma vez fueron eficaces en lo que se propusieron. (5) (3) (6)

Tratamiento ortodóntico-quirúrgico (Fig.1-2)

Es uno de los tratamientos convencionales más realizados al momento de tratar una clase III y al igual que varios tratamientos este consiste en tres fases, la primera fase, de corrección o pre quirúrgica en la que se coordinan más arcadas y reprogramaciones neuromusculares. (2) (7)

Fig. 1. Intraorales prequirúrgicas

Fig. 2. Cirugía Ortognática. A- Segmentaria anterior. B- Osteotomía sagital de la rama mandibular. C- Genioplastia

La segunda fase que es la quirúrgica en la que se realizaran la intervención quirúrgica en si junto a todo el equipo para tratar de diseccionar esa parte del maxilar, o realizar osteotomías y cortes de segmentos para así darle una mejor solución al problema actual. (8) (3) (6)

La siguiente es la fase postquirúrgica en la que se colocaran retenciones, mediante placas hawley superior e inferior para poder direccionar el tratamiento hacia un mantenimiento. (8) (3) (3)

Para empezar se realiza la colocación de aparatología convencional en técnica Roth con bandas en primeros y segundos molares superiores e inferiores, extracciones de los órganos dentarios 14 y 24 y se procedió a realizar las etapas de alineación, nivelación y cierre de espacios, mediante retracción del segmento anterosuperior, se realizó la evaluación pre quirúrgica junto con el cirujano maxilofacial, se planeó la cirugía maxilofacial, una vez operado el paciente se recibe en la clínica de ortodoncia, para realizar las etapas finales de detallado, asentamiento y retención. (3) (1)

Tratamiento retropropulsor 2 (Fig.3-4)

Es un aparato ortopédico para los tratamientos de clase III temprana, que producen un cambio en la posición mandibular obteniendo nuevas direcciones de estímulo sobre la base mandibular, el hueso alveolar y los músculos. (3) (9) (6)

El tratamiento con retropropulsor es eficaz y obtiene resultados satisfactorios usando la aparatología cerca del pico de crecimiento. Como característica fundamental se encontró que al inicio del tratamiento, la paciente presentaba una relación molar de mesioclusión. Luego de 6 meses se logran mejorías en relación a la neutroclusión (7) (10) (11)

Así mismo se encontraron resultados satisfactorios usando retropropulsores-estimuladores obteniendo cambios esqueléticos y dentoalveolares favorables. (5) (3)

Fig. 3. Retropropulsor estimulador 2 instalado

Fig. 4. Retropropulsor estimulador 2

Tratamiento camuflaje (Fig.5)

Los objetivos de este son eliminar el apiñamiento a nivel alveolar de la curva a nivel anteroposterior. Consta de un plan de tratamiento donde se usa un arco lingual removible, una vez colocado en la paciente y donde será cementada la aparatología convencional así una vez colocado se finalizan las fases de alineación, nivelación, cierre de espacios y el detallado. (12) (10) (13)

Luego se trataron las extracciones de los cuatro primeros molares para colocar posteriormente un arco lingual y se cemento la aparatología convencional. Este tipo de tratamientos son como para una alternativa de tratamiento considerando las características iniciales del paciente. (7) (3) (1)

Fig. 5. Camuflaje Ortodóntico

Tratamiento No Quirúrgico (Fig.6)

Es un tratamiento interceptivo que previene los cambios progresivos e irreversibles de los tejidos blandos u óseos. No corregir una mordida cruzada anterior puede favorecer la atrición anormal de los incisivos inferiores así dejando un reborde alveolar muy delgado o con recesiones gingivales. Se realiza un tratamiento ortodóntico Edge-Wise que tiene la fase I de alineación y nivelación.

La fase II es un descruzamiento de mordida con elásticos intermaxilares Clase III y la fase III consistió en la corrección de línea media con uso de elásticos cruzados por stripping interproximal. Por último la fase IV o de re nivelación con brackets, arcos ideales. (5) (4)

Fig. 6. Maloclusión clase III

Tratamiento ortodóntico-ortopédico

Otro de los tratamientos es el ortodóntico-ortopédico con una aparatología fija del sistema synergy cerrando los espacios inferiores y combinando el uso de una mentonera para la corrección de las anomalías esqueléticas y de la oclusión. (5) (2) (7) (Fig.7)

En un caso clínico tratado con este sistema, la mordida cruzada se resolvió muy rápidamente, en cinco meses. Se terminó de embandar la arcada superior y se colocaron los arcos de alineamiento superpuestos al de protrusión, para ir acomodando los caninos conforme iba apareciendo el espacio para ellos. Meses después se mandó al cirujano para la extracción del 33 incluido. (11)

SYNERGY®
Friction Selection Control® technology

Fig. 7. Sistema SYNERGY

Si se decide aplicar una terapéutica de dos fases, con aparatología funcional con pistas planas clase III con arco Eshler, para una primera fase, durante seis meses para aumentar la transversa de arcos y aumentar la dimensión vertical posterior; bajo las indicaciones de uso diario las 24 horas, con activaciones de tornillo transversal dos veces a la semana durante 3 meses y quitándose únicamente para comer y actividades físicas. Posterior a ello se dejan las pistas 3 meses más como periodo de retención; antes de iniciar la siguiente fase. (4) (8)

Tratamiento pediátrico ortopédico

Se maneja con un tornillo tipo Hyrax incluido en acrílico con ganchos en acero inoxidable por vestibular a nivel de los caninos, este dispositivo fue cementado a los dientes con ionómero de vidrio, la activación del tornillo es de $\frac{1}{4}$ de vuelta 1 vez al día durante 7 días, tiempo necesario para la disyunción de las suturas. (14) (5) (Fig.8)

Pasados los 7 días se procede a realizar la tracción del maxilar con la máscara facial de protracción tipo petit con elásticos 4 $\frac{1}{2}$ oz que se unían a los ganchos para protruir y una angulación de 30° sobre el plano oclusal durante 6 meses, pasado este tiempo se aumenta la fuerza adicionando un elástico a cada lado, el dispositivo se usó 12 horas al día por un año. (14) (5)

Fig. 8. Tornillo de expansión Hyrax

DISCUSIÓN

En un estudio realizado por Rezk Díaz A., con el retropropulsor estimulador en una paciente de 12 años con prognatismo mandibular y resalte invertido anterior inicial de -2 mm, logró un resalte de +1.0 mm y un sobrepase de 1.5 mm, además se logró convertir el cierre bilabial inicialmente invertido en normal, manteniéndose la paciente en período de contención. (15)

Alfonso Valdés H., observó que los principales cambios cefalométricos fueron el aumento del ángulo SNA, disminución del SNB con el consiguiente aumento del ángulo ANB, los cambios de ANB fueron de una media de -1.92 mm a una media de +0.85 mm después de 12 meses de tratamiento.

Como característica fundamental se encontró que no hubo variaciones significativas en la relación molar predominando la mesioclusión en ambos lados, no coincidiendo con los resultados de Alfonso Valdés H., en un estudio realizado con

el retropropulsor estimulador con una muestra de 428 niños en dentición mixta con prognatismo mandibular y mordida cruzada anterior donde se obtuvo mejoría en la relación molar. (15)

CONCLUSIONES

El correcto diagnóstico de los elementos esqueléticos y dentales nos permite la diferenciación entre las maloclusiones de clase III ya sean estas de origen esquelético o de origen dental y así determinar la vía de tratamiento correcto a seguir.

El tratamiento de estas maloclusiones clase III deben siempre estar enfocadas para corregir la alteración en las diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo cráneo-facial de los pacientes en cuestión.

Las maloclusiones de clases III en especial deben ser corregidas en una etapa temprana para así poder evitar el posterior desarrollo de una posible maloclusión de tipo esquelética o dental en el peor de los casos.

Cuando una maloclusión presente se determina que es causada por una falta de desarrollo del maxilar superior, se tienen varias alternativas para su propia corrección, sobre todo cuando los pacientes en cuestión se encuentran en edades tempranas, ya sea al final de la dentición temporal o al inicio de la dentición mixta.

En la actualidad se cuentan con los dispositivos de anclaje óseo temporales, que son los que permiten al operador minimizar al máximo los efectos sobre la dentición cuando se usan las fuerzas de protracción maxilar.

Estos dispositivos de anclaje temporal y de anclaje extraoral permiten la aplicación de tratamientos de compensación dental, o los conocidos como tratamientos camuflaje, en casos de maloclusión clase III poco severos, así evitando la aplicación de tratamientos de carácter quirúrgico.

Es importante el poder realizar un diagnóstico netamente minucioso para determinar el tratamiento que será adecuado para cada paciente en cuestión y así poder obtener resultados funcionales, armónicos y estéticos.

La cooperación del paciente es fundamental para el tratamiento de la maloclusión clase III con asimetría, pues requiere de un diagnóstico, plan de tratamiento, preparación ortodóncica y pre quirúrgica, cirugía ortognática y el control postquirúrgico adecuado para así obtener resultados óptimos y poder así satisfacer las expectativas del paciente en cuestión.

Los éxitos de los casos clínicos que se revisaron en la literatura se basaron en una adecuada planeación y comunicación interdisciplinarias durante todo el tratamiento.

El caso clínico que presento las características de una maloclusión de clase III y con una modalidad terapéutica empleada se pudo lograr reducir la discrepancia hueso-

diente, mejorar la relación máxilo-mandibular, y el perfil facial a la misma vez, la coincidencia de las líneas medias, resalte y un sobrepase funcional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. *Maloclusion de clase III, tratamiento ortodoncico. Revisión de la literatura.* Gualan Cartuche, L. Junio de 2015, Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria, págs. 52-64.
2. *Abordaje terapéutico de la maloclusión de pseudoclase III. Reporte de caso clínico.* Lopez Buitrago, D. 4, 2015, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 3.
3. *Clase III esquelética con laterognasia y asimetría del tercio inferior, tratamiento ortodontico-quirurgico.* Crespo Trujillo, A. 2, Abril - Junio de 2017, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 5.
4. *Tratamiento ortodóncico-camuflaje de paciente clase III esquelética con ausencia de canino superior.* Garcia, M. 3, Septiembre de 2015, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 3.
5. *Tratamiento ortodóncico oportuno de la clase III en dentición decidua.* Delesma Chumbe, A. 1, 2015, Odontología Sanmarquina, Vol. 18.
6. *Tratamiento ortodóncico de una clase III ósea con grave compromiso de espacio y diversos problemas dentarios asociados.* Bujaldon Daza, J. 4, 2003, RCOE, Vol. 8.
7. *Alteración dentofacial clase III tratado con camuflaje: Reporte de caso.* Martinez, M. 1, Marzo de 2015, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 3.
8. *Tratamiento temprano de las Clases III.* Escalona, E. 2011, Revista Española de Ortodoncia, Vol. 41.
9. *Tratamiento temprano de la Maloclusión clase III con aparatología ortopédica: Reporte de caso con 7 años de control.* Alzate, J. 1, 2014, Revista Odontopediatria Latinoamericana, Vol. 4.
10. *Maloclusión clase III tratada con retropropulsor-estimulador 2: un caso.* Rezk Diaz, A. 5, Julio de 2016, Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Vol. 20.
11. *Corrección de la maloclusión Clase III con tratamiento combinado ortodóncico-ortopédico.* Rezk Diaz, A. 6, Diciembre de 2017, Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Vol. 21.
12. *Maloclusión de clase III esquelética, tratamiento ortodóncico-quirúrgico con osteotomía sagital de rama mandibular bilateral.* Rodriguez, M. 3, Septiembre de 2015, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 3.
13. *Tratamiento de una clase III esquelética con transposición dental, utilizando un enfoque no quirúrgico: presentación de un caso.* Ramos Zuñiga, L. 1, Marzo de 2017, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 5.

14. *Tratamiento de la Maloclusión Clase III en el paciente pediátrico. Reporte de caso.* Pabon, A, M. 4, 2011, Revista de Odontopediatria Latinoamericana, Vol. 2.
15. *Efectividad del retropropulsor estimulador 2 en el tratamiento del síndrome clase III de Moyers.* Mallen Martínez Rodríguez, Yisbel Martínez Vergara, Anay Rezk Díaz, Mariagny Torres Lima, Analina Mercedes Bioti Torres. 5, s.l. : Rev Ciencias Médicas, 2017, Vol. 21.
16. *Tratamiento de la maloclusión Clase III con protracción maxilar: Reporte de Caso.* Rodriguez Riquelme , P. 3, Septiembre de 2017, Revista Estomatológica Herediana, Vol. 27.
17. *Tratamiento ortodóncico en paciente clase III, periodontalmente comprometida: reporte de un caso.* Serrano, S. 4, Diciembre de 2015, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 3.